

МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ

JEL Classificaton: K 19
SECTION "Law": Право

Анотація. Стаття присвячена проблемі досягнення стандарту справедливого судочинства через впровадження принципу доброчесності представників судової влади. Сконцентровано увагу на розкритті основних європейських стандартів правосуддя, що впливають на сферу доброчесності представників судового корпусу. Проаналізовано міжнародні акти, котрі унормовують досліджувану проблематику, серед яких Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права Бангалорські принципи поведінки суддів, Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, що ухвалені Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р.

Констатовано, що судова влада має потенціал правового вирішення соціального та приватного конфлікту, здійснює вплив на всі інші гілки влади в контексті забезпечення законності в їх діяльності, тому доброчесність при здійсненні судочинства отримує особливий юридичний пріоритет у демократичній державі.

Встановлено, що доброчесність суддів є вагомим принципом функціонування судової системи у демократичній, правовій державі. Євроінтеграційні прагнення нашої держави зумовили особливу потребу акцентування правової політики та правозастосовної практики на визначеній проблематиці.

У висновках узагальнено основні європейські стандарти правосуддя, котрі мають безпосередній вплив на сферу доброчесності представників суддівського корпусу. До них ми віднесли: незалежність суддів та судової системи (необмежена свобода в здійсненні правосуддя; достатність повноважень, для виконання функцій судочинства; нормативне (конституційне) визнання незалежності суддів і судової системи державою; наявність інституційних органів, що можуть забезпечити механізми захисту судової незалежності; прозора процедура судового процесу; відсутність стороннього впливу на суддів; відсутність тиску на суддів самою судовою системою; достатній рівень ресурсів для судової влади); стандарт безсторонності (для стороннього спостерігача не має бути умотивованих підстав вважати суддю таким що не дотримується нейтральності та неупередженості при прийнятті судового рішення); стандарт компетентності та професіоналізму, що включає не тільки найвищий рівень фаховості судді, але його етичну поведінку.

Ключові слова: доброчесність суддів, міжнародні норми, європейські стандарти, незалежність суду, судова влада, компетентність судді, безсторонність, справедливість, верховенство права.

Annotation. The article is devoted to the problem of achieving a standard of fair trial through the implementation of the principle of integrity of representatives of the judiciary. The

focus is on revealing the main European standards of justice that affect the sphere of integrity of representatives of the judiciary. The international acts that regulate the studied issues are analyzed, including the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Bangalore Principles of Conduct for Judges, and the Recommendations CM/Rec (2010) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on November 17, 2010.

It is stated that the judiciary has the potential to legally resolve social and private conflicts, exerts influence on all other branches of government in the context of ensuring legality in their activities, therefore integrity in the implementation of justice receives a special legal priority in a democratic state.

It has been established that the integrity of judges is a significant principle of the functioning of the judicial system in a democratic, legal state. The European integration aspirations of our state have led to a special need to focus legal policy and law enforcement practice on certain issues.

The conclusions summarize the main European standards of justice, the counter-measures of which have a direct impact on the sphere of integrity of representatives of the judicial corps. We include: the independence of judges and the judicial system (unlimited freedom in the administration of justice; sufficiency of powers to perform judicial functions; normative (constitutional) recognition of the independence of judges and the judicial system by the state; the presence of institutional bodies that can provide mechanisms for protecting judicial independence; transparent procedure of the trial; the absence of external influence on judges; the absence of pressure on judges by the judicial system itself; sufficient level of resources for the judiciary); standard of impartiality (for an outside observer there should be no reason to consider a judge as not adhering to neutrality and impartiality when making a judicial decision); standard of competence and professionalism, which includes not only the highest level of professionalism of the judge, but also his ethical behavior.

Keywords: integrity of judges, international norms, European standards, independence of the court, judicial power, competence of the judge, impartiality, justice, rule of law.

Вступ

Постановка проблеми. Добросесність представників органів публічної влади має домінуюче значення для розвитку довіри суспільства до тієї політики, що веде держава, для правопорядку та справедливості. Демократичні прагнення України та євроінтеграційний напрям розвитку суспільної реальності вимагає імплементації принципів верховенства права, незалежності суду та добросесності судового корпусу в сучасну політику України. Попри воєнний стан, кризи соціальної інфраструктури, міграційні процеси та безліч інших військово-політичних та глобалізаційних загроз реформа правосуддя, судової системи та формування добросесного представництва в цій сфері має першочергове значення. Ба більше, воно має ключову роль як для перемоги над державою-агресоркою, так і для поствоєнної розбудови державності.

Стан дослідження. Доречно зазначити, що питання добросесності органів влади останнім часом в межах наукових досліджень розглядають багато науковців. Проблематика добросесності суддів серед них є особливо затребуваною. Її аналізували науковці як загальнотеоретичного спрямування, так і галузевого напрямку, вагомими доробками є напрацювання Н.Бортник, Л.Сопільника, І.Жаровської, Р.Матвіїва, Н.Ортинської, А.Романової та інших.

Проте не вирішеними залишаються багато аспектів проблеми, серед них відсутність належного унормування досліджуваної сфери в національному законодавстві, невизначеність понятійно-

категоріального апарату проблематики, імплементація європейських стандартів доброчесності в національну практику. Саме останньому буде присвячене це дослідження.

Метою статті є розкриття основних європейських стандартів правосуддя, що впливають на сферу доброчесності представників судового корпусу.

Результати

Розглянемо ключові стандарти, що формують державну політику у сфері доброчесності суддів. По-перше, це стандарт незалежності судової влади.

В теоретико-правовій парадигмі всі гілки влади є рівними, механізм «стримування та противаг» є дієвим інструментарієм усунення абсолютизації влади в певній сфері. Проте розвиток правової ідеології розвинувся набагато далі від схематичного теоретико-правового розуміння. Судова влада має потенціал правового вирішення соціального та приватного конфлікту, здійснює вплив на всі інші гілки влади в контексті забезпечення законності в їх діяльності, тому доброчесність при здійсненні судочинства отримує особливий юридичний пріоритет у демократичній державі. В свою чергу право доступу до суду є унікальним правом людини, що є гарантією для інших основних прав людини, без якою вся система прав та свобод перетворюється в нікчемний механізм. Тому проблема забезпечення доброчесності є настільки актуальною та пріоритетною для сучасної України.

Голова ЄСПЛ Роберто Спано вказує, що «верховенство права є конституційним принципом згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Протягом своєї історії верховенство права було дороговказом, що спрямовував розвиток прецедентної практики Європейського суду з прав людини. В останні роки нормативний вплив цього принципу зростає в прецедентній практиці Суду, особливо у справах, що стосуються незалежності судової влади» [1]. Таким чином поєднання незалежності суддів і верховенства права є пов'язаними елементами.

Власне принцип незалежності вказує на можливість функціонування судової влади без зовнішнього тиску, виконання своїх обов'язків на основі права та розвинутої правосвідомості представників суддівського корпусу. Вагомим чинником є незалежність від виконавчої, законодавчої влади, в Україні додатково й від Президента та інших органів публічної влади, котрі не мають права, а основне реальної можливості тиснути на рішення суді.

В контексті незалежності стандарт доброчесності вимагає не тільки передбачити та забезпечити відсутність політичного, але й економічного тиску. Вказане включає належну фінансово-економічну та інфраструктурну базу для виконання своїх повноважень не тільки суддями, але й іншими представниками судової влади, у тому числі гідну оплату праці цієї категорії службовців. Така вимога забезпечить можливість не тільки функціонування системи правосуддя, а слугує суттєвою пересторогою від проявів фінансової недоброчесності, тобто корупційних діянь.

Описаний стандарт незалежності міститься в ключовому документі – Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст 6): [2] «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

Стаття 14 Міжнародному пакті про громадянські та політичні права підкреслювала загальне право на «справедливий та публічний розгляд справи компетентним, незалежним та неупередженим судом, встановленим законом»[3].

Розширено це положення у Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, що ухвалені Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р [4].

П. 5 згаданих Рекомендацій вказує, що «Судді повинні мати необмежену свободу щодо неупередженого розгляду справ відповідно до законодавства та власного розуміння фактів». Ретельний аналіз цього акту дозволяє нам виокремити наступні елементи незалежності суддів, що прямо впливають на їх доброчесність:

необмежена свобода в здійсненні правосуддя;
достатність повноважень, для виконання функцій судочинства;
нормативне (конституційне) визнання незалежності суддів і судової системи державою;
наявність інституційних органів, що можуть забезпечити механізми захисту судової незалежності;
прозора процедура судового процесу;
відсутність стороннього впливу на суддів;
відсутність тиску на суддів самою судовою системою;
достатній рівень ресурсів для судової влади.

Стандарт незалежності є фундаментальною основою доброчесності суддів, гарантією такої доброчесної діяльності. За умови, коли судова система сформована в державі таким чином, що хтось інший (не суттєво вищестоящий суддя, політик, неформальний лідер, кримінальний авторитет тощо) можуть здійснювати вплив, або навіть тиск на суддів, говорити за таких умов про доброчесність неможливо. Якраз принцип доброчесності говорить про те, що суддя повинен здійснювати правосуддя покладаючи в основу тільки закон, власне сумління, правосвідомість та доказову базу у конкретній справі. Інші елементи є незаконними та руйнують парадигму доброчесності судді, а відповідно як наслідок деструктивно впливають на всю судову систему та державність загалом.

Протягом останніх трьох десятиліть зростання влади національних судів супроводжувалося зростанням суддівського самоврядування. Зростання впливу судів спонукало до потреби в новій інституційній структурі, яка б забезпечила належний баланс між незалежністю судової влади та її підзвітністю. Намагаючись забезпечити цей баланс, багато держав світу відмовилися від моделей, у яких домінували міністерства юстиції, і натомість запровадили нові форми судового управління. Регулювання суддівської кар'єри, відбір суддів або адміністрування судової системи все частіше покладаються на суддів. Цей розвиток подій дуже добре продемонструвався у повоєнній Європі, де більшість країн створили судові ради або добровільно (наприклад, Італія, Франція та Нідерланди), або під впливом Європейського Союзу та Ради Європи (особливо у Центральній та Східній Європі). Країнам-кандидатам на вступ до ЄС ЦСЄ судові ради не лише рекомендувалися як найкращий варіант, що забезпечує принципи незалежності судової влади, розподілу влади та емансипації суддів, але й представлялися як «єдине можливе рішення»[5]

Вагомо, що принцип незалежності дозволяє суддям приймати законні, проте не популістські рішення. Вони можуть мати непопулярний характер, тому вагомо позбутися тиску у тому числі окремих груп громадянського суспільства, а ґрунтувати свою діяльність виключно на «букві» закону.

В науковій літературі міститься інформація про вплив реформування судової влади та зростання рівня доброчесності. В 2014 році в Китаї проведена була системна реформа судочинства усунула контроль місцевих органів влади над фінансовими та кадровими рішеннями місцевих судів, тим самим суттєво покращивши незалежність місцевих судів. «Поеднуючи нові дані про сукупність цивільних позовів та записи про реєстрацію підприємств, ми показуємо, що рівень виграшу місцевими відповідачами судових справ проти немісцевих позивачів знизився на 7,0% після реформи. Цей ефект головним чином зумовлений покращенням якості судових рішень і є більш помітним для місцевих відповідачів з політичними зв'язками» [6].

По-друге, стандарт безсторонності. Іноземні дослідники вказують, що неупередженість є визначальною цінністю судової роботи. Суддівські емоції зазвичай характеризуються як такі, що за своєю суттю несумісні з неупередженістю, а отже, є джерелом упередженості[7]. Він означає, що для стороннього спостерігача не має бути умотивованих підстав вважати суддю таким що не дотримується нейтральності та неупередженості при прийнятті судового рішення. Якщо такі обставини могли б бути суддя повинен самоусунути від здійснення судочинства в конкретній справі. Визначене є досить суттєвим для довіри суспільства до правосуддя.

В згаданій нами вище ст 6 Конвенції принцип безсторонності визначений вагомим на рівні зі стандартом незалежності. Комітет з прав людини у справі Гонсалеса дель Ріо проти Перу, 1992 /11/,

ззначив, що право людини на розгляд справи незалежним та безстороннім судом є абсолютним правом, яке не може зазнавати жодних винятків. Таким чином, можна зробити висновок, що всі суди, як загальної, так і спеціальної юрисдикції, повинні дотримуватися цього принципу за будь-яких обставин [8].

Бангалорські принципи поведінки суддів [9] у ст 2 визначають безсторонність як принцип, який вагомий для здійснення судочинства, до того ж акцентується увага, що така вимога повинна супроводжувати всі стадії судового процесу та стосуватися як прийняття рішення так і іншої процесуальної діяльності.

Коли попередній принцип більше стосувався інших суб'єктів права та суспільства, то принцип неупередженості існує як постанова, що носить вимогу первинно до судді, так у згаданих Бангалорських принципах вказано: «Суддя повинен забезпечити, щоб його поведінка, як у суді, так і поза ним, підтримувала та зміцнювала довіру громадськості, юридичної професії та сторін у справі до неупередженості судді та судової влади» [9]. (п.2.2).

Елементи цього принципу розкрив ЄСПЛ у своїх рішеннях. Показовим тут є рішення у справі «Мікалеф проти Мальти» у 2009 році ЄСПЛ визначив два основні критерії для перевірки неупередженості судді: суб'єктивний та об'єктивний. Перший критерій стосується особистих поглядів та переконань судді, його поведінки, тобто чи має суддя будь-які особисті упередження, а також рівня його об'єктивності у справі. Другий критерій полягає в тому, що склад суду повинен забезпечувати достатні гарантії для виключення будь-яких законних сумнівів у його неупередженості [10].

Грунтовним у цій сфері видається дослідження Р.Блаугути. З науковцем варто погодитися в тому, що вказаний принцип не повною мірою імплементований в національне законодавство. Положення міжнародно-правових актів, що закріплюють цей принцип, та практика ЄСПЛ підтверджують його важливість для функціонування судової системи. Ключові міжнародні конвенції з прав людини універсального та регіонального рівнів містять правило, яке визнає необхідність дотримання судом принципу неупередженості. Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях зазначає, що особиста неупередженість судді презумпція, доки не доведено протилежне.

Судді повинні поводитися так, щоб учасники справи не мали підстав сумніватися в їхній неупередженості. Однак, на відміну від міжнародних норм і стандартів, законодавство України, хоча й посилається на неупередженість як принцип правосуддя, не визначає її конкретно в правових актах. Вважаємо, що це суттєве упущення породжує багато неточностей та дискусій [11].

По-третє, принцип компетентності та професіоналізму.

Такий стандарт варто розуміти через фахові та етичні імперативи.

Перші вказує на здатність судді здійснювати судочинство якісно, без правових помилок, ґрунтуючись на принципі справедливості. В цьому аспекті варто вести мову про відповідність юридичним компетентностям особи. Без фактору високого юридичного професіоналізму неможливо прийняти добросовісне рішення, оскільки позитивні, законні, чесні наміри такого судді можуть спричинити недобросовісне рішення (незаконне рішення).

В свою чергу етична складова компетентності також є вагомою, проте на ній менше акцентовано уваги. Суддя – це фахівець який не тільки здійснює судочинство, а є представником держави, ба більше, уповноважений приймати рішення іменем цієї держави, тому етична поведінка особи, як під час справляння правосуддя, так і в позасудовій сфері має вагоме значення.

Ст 6 Бангалорських принципів визначає, що «компетентність та старанність є необхідними умовами для виконання суддею своїх обов'язків» [9].

Сучасні проблеми компетентності полягають у тому, що кількість справ щоразу зростає, що прямо впливає на ефективність суддів.

Фахівці вказують, що тиск від надмірної кількості справ не лише випробовує якість справ, але й певною мірою прискорює втрату суддів. А застосування штучного інтелекту в судовій сфері значно підвищить ефективність роботи персоналу, який займається справами. Логіка цього полягає в тому,

щоб заощадити судові ресурси та спонукати персонал, який займається справами, приділяти більше енергії складним і комплексним справам, максимізуючи ефективність судових ресурсів [12]. Використання штучного інтелекту як засіб мінімізації навантаження судових органів влади має вагомий вплив на суспільство та модернізовану систему правосуддя в час глобалізаційних викликів.

В цьому контексті доречно погодитися з професором І.Жаровською у тому, що «добročесність суддів, один із стовпів, на якому тримається верховенство права, залежить від довгого списку факторів, які продовжують адаптуватися у світі, що швидко змінюється» [13, с.42].

Тому актуалізується питання добročесності судової влади через можливість неналежно використовувати новітні засоби, а також через те, що існує прогалина правового регулювання у цій сфері. Держава, міжнародні стандарти не визначились ще з унормуванням, навіть принципами правового регулювання цих викликів. Вказане безпосередньо негативно впливає на сферу добročесності представників судової влади.

Висновок

Добročесність суддів є вагомим принципом функціонування судової системи у демократичній, правовій державі. Євроінтеграційні прагнення нашої держави зумовили особливу потребу акцентування правової політики та правозастосовної практики на визначеній проблематиці.

Нами визначено основні європейські стандарти правосуддя, що мають безпосередній вплив на сферу добročесності представників суддівського корпусу. До них ми віднесли: 1) незалежність суддів та судової системи (необмежена свобода в здійсненні правосуддя; достатність повноважень, для виконання функцій судочинства; нормативне (конституційне) визнання незалежності суддів і судової системи державою; наявність інституційних органів, що можуть забезпечити механізми захисту судової незалежності; прозора процедура судового процесу; відсутність стороннього впливу на суддів; відсутність тиску на суддів самою судовою системою; достатній рівень ресурсів для судової влади); 2) стандарт безсторонності (для стороннього спостерігача не має бути умотивованих підстав вважати суддю таким що не дотримується нейтральності та неупередженості при прийнятті судового рішення); 3) стандарт компетентності та професіоналізму, що включає не тільки найвищий рівень фаховості судді, але його етичну поведінку.

Використані джерела:

1. Spano R. The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The Strasbourg Court and the independence of the judiciary. *European Law Journal*, 2021 №27(1-3), P. 211-227.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний документ Ради Європи від 04.11.1950 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: міжнародний документ ООН від 16.12.1966 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
4. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки: ухв. Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text
5. Šipulová K., Spáč S., Kosař D., Papoušková T., Derka, V. Judicial Self-Governance Index: Towards better understanding of the role of judges in governing the judiciary. *Regulation & Governance*, 2023. №17(1), P. 22-42.
6. Liu E., Lu Y., Peng W., Wang S. *Judicial independence, local protectionism, and economic integration: Evidence from China 2022*. N. w30432. National Bureau of Economic Research.
7. Mack K., Roach Anleu S., Tutton J. Judicial impartiality, Bias and emotion. *Australian Journal of Administrative Law*, 2021. №28(2), P. 66-82.
8. Human Rights Committee. González del Río vs. Peru. 1992 URL: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol4ru.pdf>

9. Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року: схв. Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 N 2006/23 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text
10. European Court of Human Rights. Case of Micallef v. Malta. Application No. 17056/06. 2009 URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002->
11. Blahuta R. I. Impartiality in court proceedings. *Informatologia*, 2022. № 55(1-2), P. 65-75.
12. Xu Z. Human Judges in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities. *Applied Artificial Intelligence*, 2022. №36 (1). <https://doi.org/10.1080/08839514.2021.2013652>
13. Жаровська І.М. Сучасні проблеми судової влади: спеціалізація, добросовісність та відкритість судів. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право*. Вип. 15(27), Т. 1, 2023. С. 39-45.